

TAEKVONDO SPORT TURIDA TEXNIK TAYYORGARLIK

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada taekvondo sport turidagi texnik tayyorgarliklar haqida fikr yuritiladi.

Annotation: This article discusses technical training in the sport of taekwondo.

Аннотация: В данной статье рассматривается техническая подготовка в спорте тхэквондо.

Kalit so'zlar: texnika, taekvondoga hos bo'lgan holatlar, ko'nikma, metodika, texnik harakatlar.

Key words: techniques, situations characteristic of taekwondo, skills, methods, technical actions.

Ключевые слова: техника, ситуации, специфичные для тхэквондо, мастерство, методика, технические действия.

Texnika bu ma'lum bir tanlangan sport turi bo'yicha har bir usulni meyoriy darajada bajara olish qobiliyatiga aytiladi. Texnika uch turga bo'linadi: 1) hujum texnikasi;

2) himoya texnikasi;

3) qarshi hujum texnikasi.

Texnik harakatlar bu murabbiylar yoki ilmiy hodimlar tomonidan tajribalar asosida ishlangan usullardan iborat. Texnik grekcha so'zdan olingan bo'lib, "bajara olish san'ati" degan ma'noni anglatadi. Texnikaning asosi deganda, harakat orqali qo'yilgan vazifani bajarish uchun kerak bo'ladigan harakat faoliyati tizimining o'zak qismi tushuniladi.

Texnikaning detali – bu harakat tarkibiga kirgan lekin uning asosiga, zvenolariga ziyon yetkazmaydigan qo‘shimcha harakatlar yoki shu harakat mexanizmi tarkibidagi eng mayda bo‘lakdir.

Texnik harakatlar o‘zgarishi mumkin. Eski usuldan ketib, yangi usulni o‘zlashtirishi proses jarayon deyiladi. Texnik harakatlarni o‘zlashtirishlik vaqtga bog‘liq emas. Texnik harakatni o‘zlashtirishlik takrorga, davomiyligiga bog‘liq. Sreativ takrorlash ko‘nikmadan malakaga aylanadi. Texnik harakatni dastlabki shaklini to‘g‘ri o‘rganish lozim. Texnik harakatlarni o‘zlashtirishda avvalo mustaqil, yakka holda o‘rganish lozim. Keyin esa sport buyumlari (lapa, maniken...) orqali ishlash kerak. Juftlikda ishlash ham texnikani shakillantiradi. Texnik harakatni o‘zlashtirishda soddalikdan murakkab texnikaga ob chiqish zarur. Murakkab texnikalar bo‘laklarga bo‘lib o‘rgatiladi. Texnik harakatlarni o‘zlashtirishda maxsus mashqlardan foydalanish ko‘pro foyda beradi. Bular yaqinlashtiruvchi mashqlardan foydalanish deyiladi.

Taekvondo texnikasida yolg‘ondakam (aldamchi) harakatlardan ham ko‘p foydalaniladi. Ular jang davomida haqiqiy hujum harakatini amalga oshirish oldidan maqsadga qaratilgan holatda belgilangan harakatlarni tashkil qiladi. Aldamchi harakatlar taktik maqsadlarda raqibning nozik joyini aniqlash uchun qaratilgan samarali texnikalardan biri sifatida belgilanishi mumkin. Psixologik jang vositasi sifatida aldamchi harakatlarning asosiy mo‘ljallanilishi raqibning fikrlash holatini uqib olishga yo‘naltiriladi.

Aldamchi harakatlar modellari: 1.Gavda va oyoqlardan foydalanish: raqibning nozik joyini ko‘rsatishi uchun majburlashda gavda yoki oyoqlari yordamida harakatlar amalga oshiriladi va yuzaga kelgan vaziyatdan navbatdagi holatda hujumga o‘tishda foydalaniladi. 2.Yolg‘ondakam hujumga o‘tish harakatlari: raqibning harakatlarini o‘zgartirish maqsadida hujumni imitatsiyalovchi harakatlarni bajarish va vujudga kelgan vaziyatdan hujumga o‘tish maqsadlarida

foydalanish. 3.Raqibni hujumga o'tishga chorlash: raqibni hujum harakatlarini amalga oshirishga o'tish uchun chorlash orqali o'ziga hujum qilish uchun qulay sohalaming ochilishini ta'minlash amalga oshiriladi. Taekvondo sport turiga hos bo'lgan oyoq zarbalari, qo'l zarbalari, qo'l himoya va step texnik harakatlari bor. Oyoq zarbalari: to'g'ridan, yondan va yalanma zarbalardan iborat.

Metodika – mashg'ulotni olib borish, o'tqizish jarayoni hisoblanadi.

Ko'nikma – harakatni ongli ravishda bajara olish qobiliyatiga aytiladi. Jismoniy sifatlari yaxshi bo'lsa, nazariy harakatlarni me'yoriy darajada bajara oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tanlangan sport turi nazariyasi fani.
2. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati.
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/pedagogik-psixologiya/texnik-tayyorgarlik>.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sportchilarni-texnik-tayyorgarligiga-zamonaviy-texnologiyalardan-foydalanish-yo-llari>